

УКРАИНА ВА ҚОЗОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАЛАРИДА МАЪМУРИЙ ҚАМОҚНИ ҚЎЛЛАШ ВА ИЖРОСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ БОРАСИДАГИ ИЖОБИЙ ТАЖРИБАЛАР ТАҲЛИЛИ

Адилов Бобур Беҳбудиевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8435091>

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида маъмурий қамоққа олиш жазосини қўллаш ва ижросини ташкил этиш борасида бир қатор ислоҳотлар амалга оширилиб келинмоқда. Бу борада, Ўзбекистон қонунчилигида маъмурий қамоқни қўллаш ва ижросини ташкил этиш билан боғлиқ бир қатор тартиб-қоидалар белгиланган. Шу билан бирга, таҳлил қилинган жазо турини қўллаш борасида хорижий давлатларнинг илғор тажрибаларини ўрганиш, таҳлил қилиш, умумлаштириш ва миллий тизимга татбиқ этишга қаратилган чора-тадбирлар соҳа самарадорлигини ошириши шубҳасиз. Зеро, рус олими Д.В. Васильевнинг *“хориж тажрибасини ўрганиш жамиятнинг ривожлантиришининг муҳим йўналишлари ва йўлларини белгилаб олиш, башариятнинг узоқ тарихий тараққиёти жараёнидаги янглишувлар ва хато ёндашувларга қайта йўл қўйилишининг олдини олиш имконини беради”*¹ деган қарашлари ҳам фикримизни яққол тасдиқлайди.

Диссертацияда маъмурий ҳуқуқбузарликлар ва уларни содир этганлик учун маъмурий жазо тайинлаш амалиёти мавжуд бўлган давлатлар ҳамда қонунчилигимизга яқинлиги нуқтаи-назаридан айрим МДХ давлатларининг маъмурий қамоқни қўллаш ва ижросини ташкил этиш амалиётини ҳамда қонунчилик нормаларини қиёсий таҳлил қилиб кўрамиз.

Украина Республикасининг Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги кодекси² 24-моддаси 1-қисми 7-бандида маъмурий қамоққа олиш маъмурий жазо тури сифатида эътироф этилган. Унга кўра, ушбу жазони тайинлаш суд ҳокимиятининг ваколатлари сирасига киради. Мазкур ёндашув ижро этувчи ҳокимият органлари, шу жумладан маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқишга ваколатли бўлган маъмурий органлар томонидан ушбу ҳуқуқнинг суиистеъмол қилинишини истисно этади. Маъмурий қамоқ жазосининг муддати 15 суткани ташкил этади.

Кодекснинг 32-моддасига кўра, маъмурий қамоққа олиниши мумкин бўлмаган шахслар тоифалари мавжуд бўлиб, улар ёш, тиббий ва биологик цензлар орқали белгилаб берилган. Жумладан, қонун нормасига мувофиқ ушбу жазо тури ҳомиладор аёлларга (биологик ценз), 12 ёшгача фарзанди бўлган аёлларга, 18 ёшга тўлмаган шахсларга (ёш цензи), I ва II гуруҳ ногиронлиги бўлган шахсларга (тиббий ценз) нисбатан қўлланилиши мумкин эмас.

¹ Васильев В.Д. Концепции организации деятельности полиции и возможности их использования в отечественной практике: По материалам США и некоторых стран Западной Европы: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. // Электрон манба: <http://dissercat.com/content/kontseptsii-organizatsii-deyatelnostipolitsii-i-vozmozhnosti-ikhispolzovaniya> (мурожаат вақти: 19.09.2023).

² Кодекс Украины об административных правонарушениях от 7 декабря 1984 года № 8073-X (по состоянию на 20.08.2023 г.) // Электрон манба: [#pos=212;-58](https://continent-online.com/Document/?doc_id=__30418317) (мурожаат вақти: 23.09.2023).

Мазкур давлат қонунчилигининг ўзига хос жиҳати шундаки, ҳарбий хизматчилар томонидан содир этилган алоҳида турдаги ҳарбий маъмурий ҳуқуқбузарликлар учун гауптвахтада ўталадиган маъмурий қамоқ жазоси тайинланади (32.1-модда). Ушбу жазо ҳам туман, шаҳар судлари томонидан қўлланилади. Бу ўринда қонунда истисно ҳолат ҳам назарда тутилган бўлиб, у аёл ҳарбийларга тааллуқли. Ушбу жазо тури уларга нисбатан тайинланиши мумкин эмас.

Украинада маъмурий ққамоқни ўташ тартибини белгиловчи махсус қонун қабул қилинмаган. Бу борадаги масалалар ички ишлар вазирининг 1992 йил 18 сентябрдаги “Маъмурий қамоққа олинган шахсларни қамоқда сақлаш учун махсус қабулхоналар тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш тўғрисида”ги буйруғи билан белгилаб берилган. Н.А. Самборнинг фикрига кўра, инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини амалга оширишнинг қонун устуворлиги нуқтаи назаридан, жазони ижро этишга масъул орган маъмурий қамоққа олишни ижро этиш шартларини мустақил равишда белгилаши мумкин эмас³.

Албатта таҳлил қилинаётган масалада Н.А. Самборнинг фикрига қўшилиш мумкин. Сабаби, ҳар қандай ваколатли орган аввало идоравий манфаатлар йўлида қарор қабул қилади. Ша боис фикримизча, ўрганилаётган муносабатлар албатта қонун асосида тартибга солиниши лозим.

Қозоғистон Республикасида маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишнинг миллий тизими жорий этилган бўлиб, бу борада ўзига хос норматив-ҳуқуқий база шаклланган. Мазкур турдаги ишлар Қозоғистон Республикасининг Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги кодекс⁴ билан тартибга солинган. Қонунчиликка мувофиқ, маъмурий қамоққа олиш тарзидаги жазо 30 суткага қадар, фавқулодда режим шароитида ҳуқуқбузарлик содир этганлик учун эса, 45 суткагача қўлланилиши мумкин (50-модда).

Қонунга мувофиқ, маъмурий қамоққа олиш тарзидаги жазо қўлланилиши мумкин бўлган шахслар тоифаси белгиланган бўлиб, миллий қонунимиздан фарқли равишда унда 14 ёшга тўлмаган фарзанди бўлган аёллар, 58 ёшдан ошган аёллар ва 63 ёшдан ошган эркеклар киритилган. Бу албатта Қозоғистон Республикаси қонунчилигидаги ўзига хос ижобий ҳолат бўлиб, давлатда амалга оширилган либераллаштириш сиёсатининг натижаси ҳисобланади.

Қозоғистон Республикаси МҲТКнинг нормалари таҳлили **43 та модда**да назарда тутилган ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий қамоққа олиш тарзидаги жазо қўлланилишини кўрсатади. Содир этилганлиги учун маъмурий қамоқ жазоси тайинланиши мумкин бўлган ҳуқуқбузарликларнинг 18,6 фоизи (8 таси) – бошқарувнинг белгиланган тартибга тажовуз қилувчи; 16,2 фоизи (7 таси) – транспорт хавфсизлиги ва йўл хўжалиги соҳасидаги; 13,9 фоизи (6 таси) – давлат ҳокимияти институтларига тажовуз қилувчи; 11,6 фоизи (5 таси) – шахсий ҳуқуқларга тажовуз қилувчи; 11,6 фоизи (5 таси) – жамоат тартиби ва ахлоққа қарши қаратилган; 7,0 фоизи (3 таси) – вояга етмаганларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига тажовуз қилувчи;

³ Самбор Н.А. Административный арест: компаративистский анализ применения и исполнения (Украина, Россия, Беларусь) // Ленинградский юридический журнал. – 2012. – С. 58 (51-61).

⁴ Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V (по состоянию на 12.09.2023 г.) // Электрон манба: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399&pos=5;-106#pos=5;-106 (мурожаат вақти: 21.09.2023).

7,0 foizi (3 tasi) – davlat chegarasida va respublikaда бўлиш тартибига қарши қаратилган, шунингдек яна 4,1 foizi бошқа турдаги ҳуқуқбузарликлар ҳисобланади.

Солиштирадиган бўлсак, Ўзбекистон Республикаси МЖТКнинг ҳам 43 та моддасида назарда тутилган ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий қамоққа олиш жазосини қўлланилиши мумкин. Мазкур ҳуқуқбузарликларнинг 48,8 foizi (21 таси) – бошқарувнинг белгиланган тартибига тажовуз қилувчи; 16,2 foizi (7 таси) – жамоат тартибига тажовуз қилувчи; 11,6 foizi (5 таси) – транспорт хавфсизлиги ва йўл ҳўжалиги соҳасидаги; 11,6 foizi (5 таси) – мулкка тажовуз қилувчи; 9,3 foizi (4 таси) – фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига тажовуз қилувчи, шунингдек яна 2,5 foizi бошқа турдаги маъмурий ҳуқуқбузарликлар ҳисобланади.

Таҳлиллардан маълумки, Ўзбекистон Республикасида бошқарувнинг белгиланган тартибини маъмурий-ҳуқуқий муҳофазалашга қаратилган ҳуқуқий нормалар устуворлик қилади. Бу эса, маъмурий қамоқни қўллаш таҳдиди остида ушбу турдаги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

